

MENDIDIK SISWA DENGAN PRINSIP KETELADANAN

Muhammad Akbar

Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam
Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: akbar@iaialmawar.ac.id

ABSTRACT

The teacher's job is not only limited to doing a science transformation, but also must set a good example. Exemplary in education is part of a number of the most effective and effective methods in preparing and forming children morally, spiritually, and socially. Therefore, teachers should be able to be good role models for their students. Related to this, there are several things that must be done by the teacher, including: (1) Always showing a good attitude in front of students, (2) Never having been selfish or willing to win themselves in any case, (3) always doing good to others without expecting reward. (4) Always treat students well as they want to be treated by others well too.

Keyword:, Educating, Student, and Exemplary

PENDAHULUAN

Guru sebagai tenaga profesional memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Guru harus memiliki kemampuan dalam menerapkan berbagai teori, strategidan model-model pembelajaran yang bervariasi sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Guru sebagai manajer dalam kegiatan belajar di kelas sudah diakui sebagai salah satu faktor yang sangat penting atau dapat dikatakan sebagai ujung tombak dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Namun perlu dipahami bahwa tugas guru bukan hanya sebatas melakukan transformasi ilmu semata, namun yang paling penting guru juga harus memberi dan menjadi contoh yang baik bagi siswa.

Haidar Putra Daulay mengemukakan bahwa:

“Kompetensi moral akademik, seorang guru bukan hanya orang yang bertugas untuk mentransfer ilmu (Transfer Knowledge) tetapi juga orang yang bertugas untuk mentransfer nilai (Transfer of Value). Guru tidak hanya mengisi otak peserta didik (Kognitif) tetapi juga bertugas untuk mengisi mental mereka dengan nilai-nilai baik dan luhur mengisi Afektifnya”.¹

Sebuah pepatah yang sudah familiar di telinga kita mengatakan guru kencing berdiri murid kencing berlari. Pepatah ini mengandung makna untuk melihat kualitas seorang guru maka cobalah kita melihat murid didikannya, sebab dia menjadi cerminan bagi muridnya. Dalam pendidikan tidak cukup hanya dengan perkataan saja tapi juga harus disertai dengan sikap keteladanan. Maka menjadi sebuah dilema bagi para pendidik atau para orang tua yang ingin melihat anak didiknya menjadi baik dalam sikap dan tingkahlakunya namun apa yang diperlihatkan para justru jauh dari yang mereka katakan kepada anak didik.

Jika seperti ini maka anak didik akan merasa acuh pada apa yang diajarkan oleh para pendidiknya, sebab mereka akan berfikir “untuk apa melakukan hal ini, sementara guru atau orang tuanya juga sendiri tidak melakukannya”, kalau sudah berfikiran seperti itu, sia-sia saja apa yang selama ini diberikan kepada anak didik.

Jika kita kembali melihat dalam tinjauan teologis. Maka pola pendidikan nabi Muhammad saw menarik untuk kita jadikan sebagai referensi dalam mendidik. Dengan segala keterbatasan dana, sarana prasarana, dan teknologi canggih beliau mampu mengubah masyarakatnya yang biadab menjadi beradab dan berperadaban.

¹Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Cet.I : Jakarta : Kencana, 204), h. 86

Muhammad Akbar. 2019. Mendidik siswa...

Menurut berbagai literatur pendidikan Islam, kunci sukses beliau adalah mendidik dengan keteladanan yang baik. Beliau tidak banyak berceramah dan berwacana. Beliau cenderung tidak suka main perintah dan larangan. Beliau juga anti-cacimaki dan marah-marah ketika melihat umatnya ada yang belum sesuai dengan ajaran Al-quran. Akan tetapi, beliau memperkaya diri dengan contoh yang baik. Beliau tidak asal mengatakan sesuatu kalau tidak bisamelaksanakannya. Beliau tidak mudah mengobral janji jika tidak bisa menepatinya. Beliau selalu menyatupadukan antara kata-kata dan perbuatan nyata. Sementara itu, saat ini pendidikan kita masih mengalami krisis keteladanan.²

Berdasarkan hal tersebut maka kami tertarik menulis karya ilmiah dengan judul “Mendidik Siswa dengan mengedepankan prinsip keteladanan”

PEMBAHASAN

A. Urgensi Keteladanan dalam Pendidikan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa keteladanan berasal dari kata teladan yang berarti perbuatan atau barang, yang patut ditiru dan dicontoh. Oleh karena itu keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau di contoh.³ Sedangkan dalam Bahasa Arab adalah *uswah al-Hasanah*, adalah suatu perbuatan baik seseorang yang ditiru atau diikuti oleh orang lain.⁴

Berdasarkan hal tersebut maka keteladanan adalah perbuatan atau sikap atau sikap yang dapat dicontoh atau diikuti oleh seseorang dari orang lain yang melakukan sehingga orang yang diikuti itu dapat disebut sebagai teladan. Namun keteladanan yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan, yakni keteladanan yang baik atau positif. Sehingga dapat didefinisikan bahwa metode keteladanan (*uswah*) adalah metode pendidikan yang diterapkan dengan cara memberi contoh-contoh (teladan) yang baik yang berupa perilaku nyata, khususnya ibadah dan akhlak.

Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari sejumlah metode yang paling ampuh dan efektif dalam mempersiapkan dan membentuk anak secara moral, spiritual, dan sosial. Sebab, seorang pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak, yang tingkah laku dan sopan santunnya akan ditiru, disadari atau tidak, bahkan semua keteladanan itu

²https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/15/06/12/npsy4i_-mendidik-dengan-keteladanan diakses 24 Agustus 2018

³Armai Arief, *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*, Ciputat Pers, Jakarta Selatan, 2002, h. 117

⁴Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, h 93

akan melekat pada diri dan perasaannya, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, hal yang bersifat material, inderawi, maupun spritual.

Secara psikologi manusia butuh akan teladan (peniruan) yang lahir dari ghorizah (naluri) yang bersemayam dalam jiwa yang disebut juga taqlid. Yang dimaksud peniruan disini adalah hasrat yang mendorong anak, seseorang untuk prilaku orang dewasa, atau orang yang mempunyai pengaruh.⁸ Misalnya dari kecil anaknya belajar berjalan, berbicara, kebiasaan-kebiasaan lainnya. Setelah anak bisa berbicara ia akan berbicara sesuai bahasa dimana lingkungan tersebut berada. Pada dasarnya peniruan itu mempunyai tiga unsur, yaitu: 1. Keinginan atau dorongan untuk meniru 2. Kesiapan untuk meniru 3. Tujuan meniru.⁵

Keteladanan mempunyai arti penting dalam mendidik, keteladanan menjadi titik sentral dalam mendidik anak. Implementasi dari keteladanan ini adalah orangtua dan guru menjadi figur yang akan ditiru oleh anak di mana tindak tanduk dari orangtua dan guru tersebut harus diperhatikan. Mulai dari pakaiannya yang sopan, tingkah laku dan perangainya yang baik, bicarannya yang sopan dan penuh kasih sayang kepada anak. Hal ini jika terlaksana dengan baik, secara langsung anak akan meniru perangai orangtua dan gurunya.

Keteladanan adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu.⁶

Jadi, keteladanan merupakan salah satu dari metode pengajaran, dimana seseorang yang memiliki perilaku, perbuatan, dan perkataan yang dijadikan sebagai panutan atau contoh yang baik yang akan ditiru dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Bentuk-Bentuk Keteladanan Guru

Secara umum keteladanan yang bisa diberikan guru ada dua bahagian, yakni keteladanan yang disengaja dan keteladanan yang tidak disengaja.

1. Keteladanan Yang di Sengaja

Keteladanan yang disengaja adalah keteladanan yang memang disertai penjelasan atau perintah agar meneladani atau melakukan. Seperti guru memberikan contoh membaca yang baik, guru mengerjakan solat yang benar. Misalnya guru sengaja membaca basmallah

⁵Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-prinsip Dan Metode Pendidikan Islam*. (Bandung: Diponegoro, 1996). h. 283

⁶E Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, h 169

ketika akan memulai pelajaran, guru memberikan contoh membaca yang baik agar murid dapat menirunya.⁷

2. Keteladanan Yang Tidak di Segaja

Keteladanan yang tidak disengaja adalah keteladanan dalam keilmuan, kepemimpinan, sifat keikhlasan, dan sebagainya. Guru tidak sengaja melakukan perbuatan tertentu, akan tetapi seluruh pribadinya sesuai dengan norma-norma agama Islam yang dapat dijadikan teladan bagi anak didik. Dalam hal ini, pendidik tampil sebagai figur yang dapat memberikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh teladan berjalan secara langsung tanpa disengaja.⁸

Jadi bentuk keteladanan guru itu ada dua, antara lain keteladanan disengaja dan keteladanan yang tidak disengaja. Keteladanan yang disengaja ini berarti guru dengan sengaja memberikan contoh yang baik kepada siswanya supaya mereka menirunya. Seperti berpakaian rapi ketika berada di sekolah, masuk mengajar tepat waktu, menjadi imam dalam shalat dhuhur berjamaah, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. Sedangkan untuk keteladanan yang tidak disengaja memang setiap orang yang menjadi guru yang notabennya menjadi teladan bagi peserta didiknya hendaknya memelihara tingkah lakunya serta tanggung jawab kepada Allah SWT.

3. Menjadikan Guru sebagai Teladan Siswa

Guru harus dapat menjadi orang yang ditiru atau diteladani oleh peserta didik, karena guru adalah representasi dari sekelompok orang dalam suatu masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan yang dapat digugu dan ditiru.⁹ Dicontoh dan ditiru memiliki maksud bahwa hal-hal baik yang disampaikan guru dapat dipercaya untuk dilaksanakan dan perilakunya bisa dicontoh atau diteladani.

Keteladanan memiliki dimensi psikologis yang sangat penting dalam kegiatan mengajar. Citra anda sebagai guru yang baik dalam bertutur akan berpengaruh besar dalam proses transformasi ajaran kepada siswa-siswa anda. Bahasa perbuatan anda adalah bahasa yang paling keras dibanding bahasa lisan anda sebagai guru.¹⁰

Di sekolah, diharapkan guru dan pendidik lainnya dapat menjadi teladan dalam mengembangkan nilai-nilai hidup yang baik karena segala hal yang diperlihatkan guru akan dicontoh siswa. Minimal guru di sekolah melakukan apa yang telah mereka ajarkan kepada

⁷ Akmal Hawi, Op.Cit, hlm. 94

⁸ Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, h 224

⁹ Agus Wibowo, pendidikan karakter usia dini. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). h. 119.

¹⁰ Mahmud, Psikologi Pendidikan. h. 305.

siswa. Dengan demikian, guru harus meningkatkan kualitas hidup dalam moral, religi, dan nilai karena segala tingkah laku guru akan menjadi panutan oleh siswa.

Guru harus memperlihatkan perilaku yang baik kepada siswa, karena siswa akan berperilaku dan bersikap baik jika guru juga menunjukkan sikap baik tersebut. Semua yang dilakukan guru akan dicontoh oleh siswa karena seolah-olah guru merupakan cermin bagi mereka, sedangkan siswa digambarkan sebagai pantulan perilaku dari gurunya. Untuk itu, guru harus berhati-hati dalam bersikap dan selalu menjaga tingkah lakunya ketika berhadapan dengan siswa maupun ketika tidak berhadapan dengan siswa karena siswa akan menilai semua sikap guru tersebut.

Guru merupakan model atau teladan bagi peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Oleh karena itu, guru hendaknya bisa menjadi suri teladan yang baik bagi siswanya. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru, antara lain:

- a. Selalu menunjukkan sikap yang baik di hadapan siswa, seperti ramah, hormat, sabar, jujur, bertanggung jawab, dan penuh tanggung rasa,
- b. Tidak pernah pernah bersikap egois atau mau menang sendiri dalam hal apapun,
- c. selalu berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan,
- d. Selalu memperlakukan siswa dengan baik sebagaimana dirinya ingin diperlakukan oleh orang lain dengan baik pula.¹¹

Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan dari peserta didik serta orang di sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Sehubungan itu, beberapa hal di bawah ini perlu mendapat perhatian dan bila perlu didiskusikan para guru.¹²

- a. Sikap dasar: postur psikologis yang akan nampak dalam masalah-masalah penting.
- b. Bicara dan gaya bahasa: penggunaan bahasa sebagai alat berpikir.
- c. Kebiasaan bekerja: gaya yang dipakai oleh seseorang dalam bekerja yang ikut mewarnai kehidupannya.
- d. Sikap melalui pengalaman dan kesalahan: hubungan antara luasnya pengalaman dan nilai serta tidak mungkinnya mengelak dari kesalahan.
- e. Pakaian: merupakan perlengkapan pribadi yang amat penting dan menampakkan ekspresi seluruh kepribadian.

¹¹Muhammad Yaumi, *Pendidikan Karakter Landasan, Pilar & Implementasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 50

¹² Mulyada. *Menjadi Guru Professional*. (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006)H. 45.

Muhammad Akbar. 2019. Mendidik siswa...

- f. Hubungan kemanusiaan: diwujudkan dalam semua pergaulan manusia, intelektual, moral, keindahan, terutama bagaimana berperilaku.
- g. Proses berfikir: cara yang digunakan oleh pikiran dalam menghadapi dan memecahkan masalah.
- h. Prilaku neurotis: suatu pertahanan yang digunakan untuk melindungi diri dari dan bisa juga untuk menyakiti orang lain.
- i. Selera: pilihan yang secara jelas akan nilai-nilai yang dimiliki oleh kepribadian yang bersangkutan.
- j. Keputusan: keterampilan rasional yang digunakan untuk menilai setiap situasi.
- k. Kesehatan: kualitas tubuh, pikiran, semangat, antusias dan sikap tenang.
- l. Gaya hidup secara umum: apa yang dipercaya oleh seseorang akan setiap aspek kehidupan dan tindakan untuk mewujudkan kepercayaan itu.¹³

Menjadi teladan merupakan bagian integral dari seorang guru, sehingga menjadi guru harus mau menerima tanggung jawab untuk menjadi teladan. Diharapkan guru dapat menjadi teladan dalam semua nilai kebaikan yang diajarkan pada siswanya terlebih selama di lingkungan sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan

1. Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari sejumlah metode yang paling ampuh dan efektif dalam mempersiapkan dan membentuk anak secara moral, spiritual, dan sosial.
2. Guru merupakan model atau teladan bagi peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Oleh karena itu, guru hendaknya bisa menjadi suri teladan yang baik bagi siswanya. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru, antara lain:
 - a. Selalu menunjukkan sikap yang baik di hadapan siswa, seperti ramah, hormat, sabar, jujur, bertanggung jawab, dan penuh tenggang rasa,
 - b. Tidak pernah pernah bersikap egois atau mau menang sendiri dalam hal apapun,
 - c. selalu berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan,
 - d. Selalu memperlakukan siswa dengan baik sebagaimana dirinya ingin diperlakukan oleh orang lain dengan baik pula

¹³Ibid. h. 47

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

An-Nahlawi, Abdurrahman. 1996. Prinsip-prinsip Dan Metode Pendidikan Islam. Bandung: Diponegoro

Arief, Armai. 2002. Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam. Ciputat Pers, Jakarta Selatan

Daulay, Haidar Putra. 2004. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Cet.I : Jakarta : Kencana

E Mulyasa. 2012. Manajemen Pendidikan Karakter, Sinar Grafika Offset, Jakarta

Hawi, Akmal. 2013. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta

https://www.republika.co.id/berita/dunia_islam/hikmah/15/06/12/npsy4i-mendidik-dengan-keteladanan diakses 24 Agustus 2018

Muchtar, Heri Jauhari. 2008. Fikih Pendidikan. PT Remaja Rosdakarya. Bandung

Mulyada. 2006. Menjadi Guru Professional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

Wibowo, Agus. 2013. Pendidikan Karakter Usia Dini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Yaumi, Muhammad. 2014. Pendidikan Karakter Landasan, Pilar & Implementasi, Prenadamedia Group, Jakarta